

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI GRAFIK TA'LIM JARAYONI BILAN INTEGRATSIYALASH AMALIYOTIGA TADBIQ ETISH NATIJALARIDA DIZAYN

**Haqberdiyev Baxtiyor Rustamovich¹, Ismag'ilova Madinabonu Shovkat qizi²,
Imomnazarova Durdona Farxod qizi³**

¹Alfraganus universiteti umumkasbiy fanlar kafedrasida (PhD) dotsenti, ²Alfraganus universiteti Turizm fakulteti dizayn yo'nalishi Diz 23/1 guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240522>

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarni grafik ta'lim jarayoni bilan integratsiyalash va muhandislik amaliyotiga tadbiriq etish natijalarida dizaynni roli rang va tus manbalari, kompyuter grafikasida xona interyerini rang orqali bezash haqida qizqacha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ta'lim, integratsiya, dizayn kompyuter grafikasi, san'at tarix, xona interyeri, rang, tus, grafika, contrast, axromatik, xromatik.

Abstract: This article briefly highlights the role of design in the integration of digital technologies with the graphic educational process and their application in engineering practice, the sources of color and tone, and the color design of room interiors in computer graphics.

Keywords: digital technologies, education, integration, design, computer graphics, art history, room interior, color, tone, graphics, contrast, achromatic, chromatic.

Аннотация: В данной статье кратко освещается роль дизайна в результатах интеграции цифровых технологий с графическим образовательным процессом и внедрения в инженерную практику, источники цвета и тона, цветовое оформление интерьера помещения в компьютерной графике.

Ключевые слова: цифровые технологии, образование, интеграция, дизайн, компьютерная графика, история искусства, интерьер комнаты, цвет, оттенок, графика, контраст, ахроматический, хроматический.

Go'zallikni his qila olishni rivojlantirish, yuqori estetik didni shakllantirish, san'at asarlarini, tarixiy va me'moriy yodgorliklarni, ona tabiat go'zalliklarini, boyligini tushunish va kadrlarni shakllantirish maqsadida har bir o'quv fani imkoniyatidan, ayniqsa, bilim doirasini kengaytirish uchun xizmat qiladigan va katta tarbiyaviy kuchga ega bo'lgan adabiyot, musiqa, tasviriy san'at, estetika kabi fanlardan umumiy foydalanish kerak. Xona interyerida ichki va tashqi qismlarini qanday bezatish avvalo bu ishning funktsional vazifasiga ko'ra belgilanadi. Odamlar yashaydigan muhitni va o'zini o'rab olgan buyumlarni dizaynga mos chiroyli qilishdan iborat. San'atning bu turida go'zallik va qo'llanish (foydalilik) birligi degan ibora bor. U buyumlarni faqat turmushda qo'llanilgandagina go'zal bo'lishi mumkinli dizaynini bildiradi. Hatto, ayrim buyumlar bezaksiz bo'lganda ham go'zal va badiiy bo'lishi mumkin.

Dizaynda buyumning shakli va materiali katta ahamiyat kasb etadi. Keyingi yillarda 16 million xil rang jilolarini aks ettira oladigan displeylar, grafik axborotlarni kirituvchi skanerlar, grafik ishchi stansiyalar paydo bo'ldi. Natijada, dasturiy vositalar sohasida real voqelikni kompyuterda tasvirilay oladigan dasturlar yuzaga keldi. Kompyuter grafikasida tasvirdagi rang va tusalarni sezuvchanlik qobiliyati va uning o'lchamlari muammolari alohida ahamiyatga egadir.

Odatda, bir vaqtning o'zida bir necha xona interyerining bir necha xususiyatlari bilan ishlashga to'g'ri keladi.

Aixitektura va dizayn yo'nalishi talabalari tusli grafikani o'zlashtirish juda katta ahamiyat kasb etadi. talabalarning nafaqat amaliy bilimini oshirishga balki, uning “fazoviy tasavvur” larini, tafakkur orqali fikrlashining rivojlanishida juda katta ahamiyatga egadir. Narsalarga xos bo'lgan rang, rang ko'rinishi tus deyiladi. Tus bu “to'q” bilan “och”ning “keskinlik” (kontrast) bilan “yumshoqlik”ning “nyuans” oralaridan kelib chiqadigan munosabatda paydo boladigan ko'rinishidir. Tus rangning yorqinligi yoki qorong'iligini ifodalaydi. Tusning asosiy sifati (xislati) bu undagi “axromatik”, ya'ni yorqinlik va rangdorlikning yo'qligi.

Xromatik rang (grekcha - chromos - rang) - har xil tusdagi ranglar, quyosh spektri ranglari (qizil, sariq va boshqalar). Rang doirasidagi issiq va sovuq ranglar guruhi. Axromat rangga - oq, qora, kulrang turlari kiradi. Ular rangsiz bo'lib, faqat tusi bilan farq qiladi. Masalan, "qizil rangning to'q tusini" yoki "yashil rangning yorqin tusini" aytish mumkin. Rang tus oq va qora rang o'rtasidagi aralashuvni ko'rsatadi. “Tus” bu taxminan narsalarning “usti” degan tushuncha bilan chambarchas bog'liq. Tus doim qorong'ilikni va yorug'likni ko'rsatib — ifodalab beruvchi sifatdir. Har doim yangi - yangi ashyolar dunyoga kelmoqda. Ashyoning fizik, kimyoviy xossalari olimlar etarli darajada aniqlagan bo'lsalar, dizaynerlar esa uning estetik tomonini badiiy asar yaratishda sinab ko'radi va aniqlaydi. Har bir ashyo ishlov berilishiga qarab uning yuzasining tekisligi, rangi, og'irligi, qattiqligi, yopishqoqligi, egiluvchanligi va boshqa xususiyatlariga ega. Interyer asar yaratishda dizayner uchun ashyoning tarkibi, rangi, yuzasiining fakturasi muhim hisoblanadi.

Shuningdek, xuddi chiziq kabi shakllarni ko'rsatib beradi va uning hajmini chiqarib bera oladi. Rang tuslarni ajratish to'liq rangli tasvirni 3 ta RGB tekisligida, 4 ta CMYK tekisligida yoki ko'p sonli tekisliklarda parchalanish jarayonini ko'rish mumkin. Fototasvir mashinasi yordamida har bir tekislikdan fotografik plyonkani olib tashlash mumkin, undan o'z navbatida turli xil bo'yoqlar uchun bosma qoliplar yana fotografik jarayon yordamida tayyorlanishi mumkin. Ranglarni ajratishda qo'shimcha ma'lumotlarni qayta ishlash mumkin, Nur yoki rang bilan tadqiqodchilar azaldan qiziqib kelganlar. Bu sohadagi olamshumul yutuqlardan biri Isaak Nyutonning oq yorug'lik nurining tashkil etuvchi qismlarga ajratilishi bo'yicha 1666- yilda o'tkazgan tajribalaridir. Ilgari oq nur eng sodda nurdir degan tasavvur mavjud edi. Nyuton buni inkor qildi. Nyuton tajribalarining mohiyati quyidagicha.

Olmoniyalik fizik Hermann Hakel sinergetika sohasida ko'p ilmiy izlanishlari bilan ajralib turadi. Uning ilmiy ishlari kimyo, biologiya, ijtimoiy fanlar, fizika va boshqa ko'plab fan hamda sohalarda hozirgacha qo'llanilib kelinmoqda. O'z-o'zini boshqarish va o'z-o'zini tashkil etish muhitlarini, muvozanatlarini ilmiy o'rganishda jonbozlik ko'rsatgan. 1977 yilda bu soha umumiy g'oyalarini ilmiy isbotini ushbu (Synergetics an introduction: Nonequilibrium phase Transitions and Self-organization in Physics Chemistry and biology) nomli kitobida to'liqligicha ochib bergan. 1988 yilda shu kitobni 3 qismida ikki qismni integratsiyalagan holatda turli sohalarda qo'llab ko'rishga asoslar yoritib berilgan.

Pedagogika sohalarida esa James P. Carse, P.Senge, Karl weick, D. Meadows, Ye.N.Knyazeva., E.Yuryeva, A. Verbitskiy, V. Petrov, S.P.Kurdyumov va boshqa olimlar tadqiqot ishlarida o'rganilgan.

Pedagogik sinergetika deganda endigina shakllanib kelayotgan pedagogik bilim sohasi tushiniladi. Uning dunyoqarashi esa eng avvalo pedagogik tizimlarning o'zini o'zi tashkil etish nazariyalari, tamoyillari va qonuniyatlarida o'z ifodasini topmoqda. Ta'lim tizimida yuz

berayotgan jarayonlarni tahlil etishda sinergetika kompetentlikni tatbiq etishda eng avvalo ta'lim tizimini qanchalik sinergetik deb qarash mumkinligini aniqlash zarur bo'ladi. Buning uchun esa uni ta'limni sinergetik kompetentlik nuqtai nazaridan ochiq, o'zini o'zi tashkil etuvchi, nohiziqi tizim sifatida qarash lozim bo'ladi. Ta'lim sohalarida sinergetik kompetentlik ham muhim sanaladi.

Oq yorug'lik nuri (quyosh nuridan foydalanildi) uchburchakli shisha prizmagacha yo'naltirildi. Prizmadan o'tgan nur sinib, ekranga yo'naltirilganda ranglar sohasi – spektrni hosil qildi. Spektrda asta-sekinlik bilan biridan ikkinchisiga o'tuvchi kamalakdagi barcha ranglar mavjud edi. Bu ranglar boshqa qismlarga ajralmaydi. Nyuton spektrni yaqqol namoyon bo'ladigan har xil ranglarga mos keluvchi yetti qismga ajratdi. U ushbu yetti rangni ya'ni qizil, zarg'aldoq, sariq, yashil, havorang, ko'k va binafsha ranglarni asosiy ranglar deb hisobladi. Nega yetti xil? Ba'zi kishilar buni Nyutonning yetti sonining sirli xususiyatiga ishonganligi bilan tushuntiradilar.

Xulosa o'rnida shuni aytish muhimki, kompyuter rangli tasvirlar bilan ishlay olishi xona interyeri uchun tasvirni sonlar ko'rinishida ifodalash – ranglarni kodlash kerak. Kodlash usuli rang modelidan va kompyuterdagi soni ma'lumotlarning formatidan bog'liq. Raqamli texnologiyalarda rang tusini tushunish, kompyuterda ranglarni aralashtirish, grafikada ranglarni tanlash va dizaynda xona interyeri asarlaridan yaratishda muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Haqberdiyev, B. R., Ismag'ilova, M. S. Q., & Imomnazarova, D. F. Q. (2025). Raqamli texnologiyalarda arxitektura va dizayn. *Academic research in educational sciences*, (Conference 1), 65-66.
2. Rustamovich, H. B., & Qabiljanovich, R. U. (2024). The educational direction "fine arts and engineering graphics" in the formation of the scientific worldview of students the role of computer graphics engineering science. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 6(03), 97-100.
3. Rustamovich, H. B. (2024). Synergetics in technical and artistic sciences. *The American Journal of Engineering and Technology*, 6(12), 203-205.
4. Haqberdiyev, B. (2024). Texnik va san'at fanlarida: integratsiya, sinergetika, kompetensiya. *News of the NUUZ*, 1(1.10. 1), 250-252.
5. Rustamovich, H. B. (2024). Broadening the horizons of students with the participation of integration. *Current research journal of pedagogics*, 5(01), 58-61.
6. Haqberdiyev Baxtiyor Rustamovich (2024). Integratsiyada ijodiy faoliyatini shakllantirishni metodologik yondashuvlari. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2024-yil_2-son 460-466.